

MEVALARNI IQ (INFRAQIZIL) - NURLARI YORDAMIDA QURITISH
TEXNOLOGIK JARAYONINI TADQIQ QILISH

Qurbonov Ahror Po'latjon o'g'li

Guliston davlat universiteti.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash

va dastlabki ishlash texnologiyasi (meva-sabzavot mahsulotlari)

Raxmatov Orif

Guliston davlat universiteti.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash

va dastlabki ishlash texnologiyasi (meva-sabzavot mahsulotlari)

Annotatsiya: Bugungi kunda oziq - ovqat sanoatining tubdan rivojlanishi va istemolchilarning va mehnat bozorining talabi innvatsion texnologiyalarni joriy qilishni taqozo qilmoqda. Odatda, quritish ikki xil (tabiiy va sun'iy) yo'l bilan olib boriladi. Mahsulotlarni ochiq havoda suvsizlantirish tabiiy quritish deyiladi, bu jarayon uzoq vaqt davom etadi. Oziq-ovqat sanoatida mahsulotlarni quritishda sun'iy usuldan ham foydalaniladi, bu jarayon maxsus quritish qurilmalarida olib boriladi. Quritilishi lozim bo'lgan mahsulotlar uch turga bo'linadi: qattiq (donali, bo'lak- bo'lakli, zarrachali); pastasimon; suyuq (eritmalar, suspenziyalar). Ushbu maqolada, mevalarni IQ (infraqizil) nurlari yordamida quritish texnologik jarayonini tadqiq qilish haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: mevalar, quritish, texnologik, oziq-ovqat, jarayon, nurlar, sanoat, mexanik usul, suvsizlantirish.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7348540>

Mexanik usul bilan suvsizlantirish - tarkibida ko'p miqdorda suv tutgan meva mahsulotlarni quritish uchun ishlatiladi. Bu usul bilan suvsizlantirishda namlik siqish yoki sentrifugalarda markazdan qochma kuch yordamida ajratib olinadi. Odatda mexanik yo'l bilan namlikni ajratish -mahsulotlarni suvsizlantirishda birinchi bosqich hisoblanadi. Mexanik suvsizlantirishdan so'ng yana bir qism namlik qoladi, bu qolgan namlikni issiqlik yordamida quritish yo'li bilan ajratib chiqariladi. Fizik-kimyoviy usul bilan meva mahsulotlarni suvsizlantirish laboratoriya sharoitlarida ishlatiladi. Bu usul suvni o'ziga tortuvchi moddalar (masalan, sul'fat kislota, kal'siy xlorid) dan foydalanishga asoslangan. Yopiq idish ichida suvni tortuvchi modda ustiga nam mahsulot joylashtirish yo'li bilan suvsizlantirish mumkin.

Issiqlik ta'sirida suvsizlantirish (quritish) oziq sanoatida keng ishlatiladi. quritish ko'pchilik ishlab chiqarishning oxirgi, ya'ni tayyor mahsulot olishdan oldingi jarayon hisoblanadi. Ayrim ishlab chiqarishda mahsulotlarni suvsizlantirish ikki bosqichdan iborat bo'lib, naovqatmlik avval arzon jarayon hisoblangan mexanik usul bilan, so'ngra qolgan namlik quritish yo'li bilan ajratiladi. Mahsulotlar tarkibidan namlikni bunday murakkab yo'l bilan

ajratish usuli jarayonning samaradorligini oshiradi. Issiqlik tashuvchi agentning quritilayotgan materiallar bilan o'zaro ta'sirlashuv usuliga ko'ra quritish quyidagi turlarga bo'linadi:

1. konvektiv quritish - ho'l mahsulot bilan qurituvchi agent to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aralashadi;
2. kontaktli quritish - issiqlik tashuvchi agent va ho'l mahsulot o'rtasida ularni ajratib turuvchi devor bo'ladi;
3. radiatsiyali quritish - issiqlik infraqizil nurlar orqali tarqaladi;
4. dielektrik quritish - mahsulot yuqori chastotali tok maydonida qizdiriladi;
5. sublimatsiyali quritish - mahsulot muzlagan holda, yuqori vakuum ostida suvsizlantiriladi.

Oxirgi uchta usul sanoatda nisbatan kam ishlatiladi va odatda quritishning maxsus usullari deb yuritiladi. Respublikamizning iqlim sharoitining harorati yuqori, havo namligi past bo'lishi mevalarni oftobda quritish uchun juda qulay bo'lib hisoblanadi. Oftobda quritilgan mahsulot, sun'iy quritilganiga nisbatan sifati bo'yicha juda yuqori baholanadi. Xom ashyolarga mexanik ishlov berish. Mahsulotlarni kesish va tozalash ularning strukturasi unchalik o'zgartirmaydi. Mahsulotlarning po'stini va iste'mol qilib bo'lmaydigan qismlarini ajratish, ularni maydalash issiqlik agentlari bilan kontakt yuzasini oshiradi, hamda blanshirlash va quritish jarayonini tezlashtiradi. Xurmo, olma, nok, behi va o'riklar quritishdan avval blanshirlanmaydi. Blanshirlash rejimi issiqlikka bardoshli peroksidaza fermentini inaktivatsiyalash orqali aniqlanadi. Uni inaktivatsiya qilish uchun markazdagi harorat 88°C ga yaqin bo'lishi lozim.

Quritish usullariga qarab olmadan har xil qoqi olinadi. Quritishning quyidagi usullari bor: oddiy usulda quritish - bunda mevaning po'sti archilmaydi, frantsuzcha usulda quritish - bunda mevaning po'sti archilib, urug'i olinadi. Bu usulning texnologik jarayoniga ko'ra mevalar teriladi, tashiladi, dudlanadi, quritiladi, nami muvofiqlashtiriladi, qutilarga solinadi va saqlab qo'yiladi. Qoqi qilish uchun faqat pishgan hosil teriladi, ammo olma texnik etilish davrida, ya'ni mevalarda uglevodlar va kislotalar to'planib bo'lgan, rangi, shakli, hidi o'z naviga xos bo'lgan, shoxidan osongina ajraladigan paytda uziladi.

Navlarga ajratilgan olmani toza suvda har xil mikroorganizmlardan, chang va loydan tozalanadi. Olmani tilimlab yoki 0,7-1 sm qalinlikda gardish qilib to'g'raladi. Po'sti artilgan olma to'g'ralgan zahotiy oq 2-3 foizli namakobga solinadi, bu esa uning tabiiy rangini saqlab qolishga yordam beradi. Keyin olmani taxta patnislarga solib oltingugurt bilan dudlanadi yoki oltingugurtli angidrid eritmasida dorilanadi, olma ham shaftoli kabi dudlanadi, mevaning har kg ga 1,5-2 g oltingugurt sarflanadi, dudlash 30-35 daqiqa davom etadi. Dudlangan patnislar quritish maydonchasidagi so'kchaklarga qo'yib oftobda quritiladi. 24-30 soatdan keyin olma gardishlari ag'darib chiqiladi, yana shuncha vaqt o'tgach, patnislar soya joyga shtabel qilib taxlab qo'yiladi. Ob-havo sharoitiga qarab, olma 3-6 kun davomida quritiladi, olmadan 10-13% qoqi olinadi. Nami 20 foizdan oshmagan qoqi qurigan hisoblanadi, bunday qoqi elastik, ezganda ushalmaydigan bo'ladi. Olmaning po'stini artmay, urug'ini tozalamay va dudlamay quritsa ham bo'ladi, lekin, bunday mahsulot qoramtir va sifati past bo'ladi. Qoqi dezinfektsiya qilingan, toza binoda saqlanadi, binoning harorati 0-10 daraja, nisbiy namligi 60-65% atrofida bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi mahsulotlarni quritish "isitish - sovutish" avtomatik rejimda amalga oshirildi. Tajribalar davomida to'rtli sig'implarlar joylashishiga qarab notekis quritish aniqlandi, bu ularni 2-3 marta qayta tartibga solish zarurligiga olib keldi, quritish jarayonida, kameraning dizaynini takomillashtirishni zarurligi aniqlandi. Quyoshli havo isitgichining ishiga kelsak, ob-havo sharoitiga (quyosh nurlanishining intensivligi) qarab, isitiladigan havo harorati 40 dan 600C gacha bo'lgan, umumiy maydoni 9 m² bo'lgan ikkita quyoshli havo isitgichidan o'rtacha 1300 m³/soat chiqadigan havo bilan davriy ishlaydigan qurilma orqali amalga oshirildi. 2020 yilgi mavsumda quritish kameraning harorat rejimini aniqlash uchun har xil nuqtalarda quritgichga kiruvchi va chiqadigan havo oqimi parametrlari qurimlar yordamida havo harorati va namligini uzoq vaqt qayd qilish orqali o'lchab boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bo'riyev X. CH, Jo'rayev R. J, Alimov O. A. "Meva - sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish". 2002. - B. 51 -68.
2. Oripov R, Sulaymonov I, Umurzoqov E. "Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi", - Toshkent. 1991. - B. 118.
3. Shaumarov X.B, Islamov S.Y. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Amaliy va laboratoriya mashg'u- lotlarini o'tkazish bo'yicha o'quv qo'llanma. 2011. - 34-36.